

GLOBALASHUV DAVRIDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Boboqulova Zulfiya

Shahrisabz davlat pedagogika instituti magistranti.

z.j.bobukulova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087336>

Annotatsiya. Maqolada, ekologik fojea, uning asosiy sabablari va oqibatlari, O‘zbekiston Respublikasida ekologik siyosatning yo‘nalishlari, tuproqni muhofaza qilish muammosi, qishloq ekologiyasi to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Suv zaxiralari, yer usti va yer osti suvlar, ekologik muammolar, ekologik siyosat, tabiatni muhofaza qilish, ekologiya xafvsizligi, tabiat obyektlari.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается экологическая катастрофа, ее основные причины и последствия, направления экологической политики Республики Узбекистан, проблемы охраны почв, сельской экологии.

Ключевые слова: Водные ресурсы, поверхностные и подземные воды, экологические проблемы, экологическая политика, охрана природы, экологическая безопасность, природные объекты.

CONSEQUENCES OF ECOLOGICAL DISASTERS AND PROBLEMS OF THEIR SOLUTION

Abstract. The article discusses the environmental disaster, its main causes and consequences, directions of environmental policy in the Republic of Uzbekistan, the problem of soil protection, rural ecology.

Key words: Water resources, surface and underground water, environmental problems, environmental policy, nature protection, ecological safety, natural objects.

Odamzod paydo bo‘lgan davrdan, to hozirgi kunga qadar tabiatga ta’sir qilib, unga o‘z ta’sirini o‘tkazib, aynan shu ta’sirni bora bora kuchaytirib, oxir oqibat tabiat muvozanatini buzib yubordi. Bu nohush holat insonlarning daraxtlarga, shuningdek o‘rmonlarga bo‘lgan munosabatida ham yaqqol ko‘zga tashlanadi. Inson tabiatdan o‘ziga kerakli narsalarni olish bilan bir qatorda, unga har bir ishlab chiqarish chiqindilarini tashlab atrof muhitni zaxarlamoqda. Industrial jihatdan rivojlangan mamlakatlarda bir kishi hisobiga har yili tabiatdan 30 tonna moda olinib uning atigi 1–1,5 foizidan istemol mahsulotlari sifatida foydalanilmoqda. Qolganlari esa chiqindi sifatida tashlab yuborilmoqda. Insonning tabiat imkoniyatlarini va uning rivojlanish qonuniyatlarini hisobga olmay, jadal yuritilgan xo‘jalik faoliyati Rim klubining “XXI asr yo‘li”de atalmish tadqiqotlaridan birida ko‘rsatib o‘tilganidek yer yuzida tuproq nurashi, o‘rmonlardan mahrum bo‘lish, baliqlarning haddan tashqari ko‘p ovlaniishi, tuzli yomg‘irlar, atmosfera ifloslanishi, ozon qatlamining yemirilishi va hokazolarning ro‘y berishiga olib keldi. Muammolar aslida bisyor lekin shunday holatlarning takrorlanaverishi vaqti kelib ekologiyaning butunlay ifloslanishiga olib keladi. Shunday ekan har bir inson bugundan, hozirdan ekologiya uchun harakatni boshlashi kerak.

Ekologik salomatlik masalasi milliylikdan xalqaro miqyosda rivojlanib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan doimiy e’tibor predmetiga aylandi. JSST ma’lumotlariga ko‘ra,

aholining salomatlik holati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasiga 50–60 foizga, ekologik muammolarni hal etishga 20–30 foizga va faqat sog‘liqni saqlash tizimining rivojlanishiga 15–20 foizga bog‘liq. Aholi salomatligi va jamiyat farovonligiga xavf solayotgan atmosfera havosi ifloslanishiga qarshi kurash atrof-muhitni muhofaza qilishda alohida o‘rin tutadi.[1.101]

Oxirgi vaqtlarda tabiatimizda ham anomal o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Jumladan, qum bo‘ronlari. O‘zbekistonga 4 noyabr kuni Ural tomondan sovuq havo oqimi, u bilan birga kuchli shamol kirib kelishi oqibatida mamlakatning bir qator hududlari, xususan, Toshkent shahrida chang-qum bo‘ronlari kuzatilgandi. Shu kuni soat 21:00–23:00 oralig‘ida Toshkent havosidagi chang ruxsat etilgan miqdordan 30 barobargacha oshib ketgani va havosining ifloslanishi darajasi bo‘yicha O‘zbekiston poytaxti dunyoda birinchi o‘ringa chiqib olgani qayd etildi. Chang 8 noyabrga kelibgina chekingandi. Aynan yuqorida qayd etilgan negativ omillar bugungi kunda aholi salomatligiga salbiy ta'sir etib, ekologiyaga bog‘liq kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Mazkur holatlarni chuqur o‘rganish va tahlil qilish yo‘lida Toshkent tibbiyot akademiyasi hamkorlik asosida ekologik omillarni o‘rganish uchun moddiy texnik bazani yaratish, uni modernizatsiyalash va yetuk malakali kadrlarni tayyorlash yo‘lida ildam qadam tashlamoqda. Jumladan, 2018-yilda tashkil etilgan “TTA-KU hamkorligidagi ilmiy markaz” Oliy ta'lim muassasalararo ilmiy tadqiqot laboratoriyasi tarkibiga kiritildi. 2021-yilning 24-avgustida O‘zbekiston sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati tomonidan markazda yaratilgan sharoitlar gigiyenik va texnik talab darajasida ekanligini tasdiqlagan holda attestatsiyadan o‘tgani to‘g‘risida guvohnoma berildi. Hozirgi kunda markazda doktorantlar, tayanch doktorantlar va 15ga yaqin “Atrof muhit va inson salomatligi” mutaxassisligi magistratura talabalari ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishmoqda.[2.2]

Atrof-muhitni muhofaza qilish, biologik xilma-xillikni saqlash, iqlim o‘zgarishlarining oldini olish, ozon qatlamining yemirilishi, cho‘llanish, atmosfera havosining ifloslanishi kabi global ahamiyatga ega masalalarni hal etish hozirgi kunda insoniyat oldida turgan eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Mamlakatimizda ham atrof-muhit muammolarini o‘rganish, ularni hal etish masalalari davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Ayniqsa, so‘nggi yillarda davlat tomonidan atrof-muhitni muhofaza qilish, o‘simliklar va hayvonot dunyosini, atmosfera havosi va tabiiy resurslarni asrash hamda chiqindi muammolarini bartaraf etish, ekologik ta’limni joriy etishga qaratilgan e’tibor va bu borada me’yoriy hujjatlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilayotgani fikrimiz dalilidir. Butun mamlakat miqyosida “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida daraxtlarni ekish va parvarish qilish sohasidagi boshqaruv tizimini takomillashtirish, ilmiy yondashuvlar asosida hududlarning tuproq-iqlim va boshqa xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan tadqiqot va tahlillarni amalga oshirish hamda buning natijasida hududlar kesimida respublika xaritasini ishlab chiqish, ko‘chatxonalar sonini ko‘paytirish shular jumlasidan. Shuningdek, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi bilan birgalikda ekologik xavfsizlikni ta’minlash, soha qonunchiligini takomillashtirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda aholining bu boradagi madaniyatini yuksaltirish bo‘yicha harakatlar dasturi tasdiqlandi. Shu asosda ekologiya hamda atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi hujjatlarni takomillashtirish, aholi ekologik madaniyatini yuksaltirish hamda atrof-muhitni muhofaza qilishda ular faolligini kuchaytirish, sohaga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, jamoatchilik ekologik nazorati tizimini rivojlantirish, jamoatchi inspektorlarni o‘qitish va ular malakasini oshirish, chiqindilar bilan bog‘liq muammolarni hal etish bo‘yicha bir qator samarali ishlar olib borildi. Masalan, Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish

organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo‘yicha hududiy kengashlar hamkorligida yurtimizdagi 8982 ta mahalla fuqarolar yig‘inida zarur chora-tadbirlar bajarilib, har bir mahalla bo‘yicha ekologik nazoratning jamoatchi inspektorligiga nomzodlar zaxirasi shakllantirildi. Hozirgi paytda ularning sohaga oid bilim va malakasini oshirish choralari ko‘rilyapti.

Hozirgi vaqtda jamiyat oldidagi muhim vazifalardan biri tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hisoblanadi. Mazkur muammoni hal qilish yo‘llaridan bir ishlab chiqaruvchilar uchun qat’iy qoidalarni ishlab chiqish va ularni amalda qo‘llash hisoblanadi. Mahsulotlarni ishlab chiqarishda barcha tur resurslar, hatto ular to‘lib toshib yotgan holda ham, zamonaviy texnologiya imkon beradigan darajada eng kam miqdorda sarflanishi kerak, bu birinchi va asosiy qoida bo‘lishi shart.

Buyumlarning xizmat muddatini iloji boricha uzoqroq cho‘zish hamda umrini o‘tab bo‘lgan buyumlardan, albatta, ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish tabiatdan foydalanishdagi keying qoida bo‘lishi kerak. Bundan tashqari zamonaviy xo‘jalik yuritishning uchinchi qoidasi hisoblangan chiqitsiz ishlab chiqarishga zudlik bilan o‘tish davr taqazosidir. Aks holda, insoniyat ishlab chiqarish jarayonlari chiqindilarga ko‘milib qoladi.[3.2]

“Yashil makon” umumilliy loyihasining hayotga tatbiq etilishi tabiatni muhofaza qilish va ekologik muammolarning oldini olish borasida eng muhim dasturilamal bo‘lmoqda. Hech shubhasiz, yashil hududlarni kengaytirish, yashil maydonlar va jamoat parklarini tashkil etish atrof-muhitni ko‘kalamzorlashtiribgina qolmay, balki atmosfera havosining ifloslanishi, tuproq eroziyasi, iqlim o‘zgarishi, ozon qatlamining yemirilishi va ayni paytdagi eng dolzarb muammolardan biri bo‘layotgan qum va chang bo‘ronlarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ko‘rinib turibdiki, oldimizda turgan vazifalar nihoyatda zalvorli. Ularni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirish har birimizdan bor bilim va mahoratimizni ishga solishni, yanayam aniqroq aytadigan bo‘lsak, Vatanimiz taraqqiyoti yo‘lida yonib yashashni talab etadi. Ana shunda xalqimizning bizga bildirgan ishonchini ma‘lum darajada oqlagan bo‘lamiz. Zero ekologik muammolar yechimiga amaliy ishlar orqali erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. -T,: “O‘zbekiston”, 2022. 440bet.
2. С.Рахимов. Экологиянинг ижтимоий сиесий ва фалсафий асослази. Тошкент. 2006.
3. Xolmatov.E. Ekologik muammolarning oqilona yechimi.
4. X.Xaydarova. ekologik ta’lim tarbiyada o‘zbek xalqining madaniy merosidan foydalanish.
5. Azamova.S.A. Ekologik globallashuv sharoitida o‘zbekiston umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirish zaruriyati. Fals.f.f.d. (PhD) diss. avtoref. – Buxoro: BuxDu, 2024.
6. Омонов. Б.Н.Значение религиозных ценностей в формировании культуры личной экологии. Proceedings of Global Technovation 4th International Multidisciplinary Scientific Conference Hosted from Paris, France February 27th 2021. <https://conferencepublication.com>
7. Qilichev. F. Shaxs ekologik madaniyatini shakllantirishda dinning qadriyatlarining roli. Fals. f. f. d (PhD) diss. avtoref. - Toshkent: O‘zMU, 2022.
8. Tilavov. O‘.G‘.Global barqaror taraqqiyotda ekologik partiyalarning roli (ijtimoiy-falsafiy tahlil). Fals. f. d (DSc) diss. avtoref. - Toshkent: O‘zMU, 2021.